

UNIVERSIDAD DE CASTILLA - LA MANCHA

GUÍA DOCENTE

1. DATOS GENERALES

Asignatura: FUNDAMENTOS DEL REPORTAJE Y EL DOCUMENTAL. NUEVOS FORMATOS HÍBRIDOS	Código: 311144
Tipología: OBLIGATORIA	Créditos ECTS: 6
Grado: 2368 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN PRODUCCIÓN Y COMUNICACIÓN CULTURAL	Curso académico: 2023-24
Centro:	Grupo(s): 30
Curso: 1	Duración: Primer cuatrimestre
Lengua principal de impartición: Español	Segunda lengua: Inglés
Uso docente de otras lenguas:	English Friendly: N
Página web:	Bilingüe: N

Profesor: CARLOS ALBERTO GÓMEZ MÉNDEZ - Grupo(s): 30				
Edificio/Despacho	Departamento	Teléfono	Correo electrónico	Horario de tutoría
2.13	DPTO. EN CONSTITUCIÓN		Carlos.Gomez@uclm.es	
Profesor: FRANCISCO JOSÉ MURCIA VERDÚ - Grupo(s): 30				
Edificio/Despacho	Departamento	Teléfono	Correo electrónico	Horario de tutoría
Despacho 2.08	DPTO. EN CONSTITUCIÓN		Francisco.Murcia@uclm.es	

2. REQUISITOS PREVIOS

No se han establecido

3. JUSTIFICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS, RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS Y CON LA PROFESIÓN

El lenguaje audiovisual ocupa un lugar fundamental en nuestros procesos comunicativos. Un conocimiento básico de la historia, la práctica, y las principales teorías y paradigmas en la elaboración de reportaje, documental y nuevos formatos híbridos es imprescindible para desarrollar un conocimiento avanzado en el terreno de la comunicación, producción y análisis cultural.

En esta asignatura se introducirán los marcos teóricos más habituales que han guiado la evolución de la narrativa audiovisual de no ficción desde su aparición hasta la llegada de la narrativa transmedia, desde una óptica teórico-práctica. Las historias que narramos en la actualidad llegan al público en formatos muy variados y las personas usuarias consumen e interactúan con el contenido a diferentes escalas, no solo desde la linealidad sino por ejemplo desde los reportajes y documentales interactivos, los relatos gamificados o la realidad virtual, entre otros. Ello nos conduce también a la necesidad de abordar las prácticas comunicativas desde nuevos campos teóricos, como el *user generated content* o las producciones colaborativas y colectivas, que están haciendo tambalearse los principios clásicos sobre la emisión, el canal y la recepción del mensaje. Con todo, conviene no abordar las transformaciones desde el deslumbramiento tecnológico. La lectura crítica que aporta la Narrativa Audiovisual y la Alfabetización Mediática siguen siendo la base fundamental para una comunicación cultural exitosa y de calidad.

4. COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN QUE LA ASIGNATURA CONTRIBUYE A ALCANZAR

Competencias propias de la asignatura

Código	Descripción
CB06	Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB07	Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB08	Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios
CB09	Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10	Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
CE14	Ser capaz de demostrar el conocimiento de los distintos lenguajes de la cultura y de la comunicación para su aplicación al análisis crítico de las producciones culturales y de la comunicación en todos sus ámbitos (edición, música, audiovisual, artes escénicas, artes visuales y expositivas, nuevos medios).
CE23	Analizar el hecho cultural y evaluar las distintas expresiones culturales que difunden los medios de comunicación para sintetizar esos análisis y evaluaciones en distintos formatos comunicativos.
CET01	Aplicar el pensamiento crítico, lógico y creativo, demostrando capacidad de innovación.
CET02	Aplicar eficazmente las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
CG02	Saber adaptar las tecnologías de la información y de la comunicación a todo el aprendizaje de los procesos de producción y comunicación cultural de manera crítica y reflexiva, y desarrollar sus potencialidades.
CG03	Poder comunicar de forma clara y sin ambigüedades, tanto oralmente como por escrito, las producciones culturales, así como los conocimientos y las razones que las sustentan, a un público especializado o no, en el entorno profesional.
CG04	Poder elaborar un discurso coherente, analítico y crítico, articulando argumentos razonados y juicios críticos sobre el mundo de la cultura, a partir de informaciones de diversa procedencia, contenido y formatos.
CG05	Poder conocer y comprender nuevas situaciones relacionadas con el entorno profesional del mundo de la cultura en continua transformación.

5. OBJETIVOS O RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

Resultados de aprendizaje propios de la asignatura

Descripción

Conocer el equipamiento básico necesario, técnicas fundamentales de grabación y edición, así como fundamentos clásicos del lenguaje audiovisual.

Conocer las herramientas y conceptos que le permitan crear y analizar diferentes tipos de relatos a través de varias plataformas de una manera innovadora, eficaz, interactiva, crítica y responsable.

Dotar a los comunicadores de conocimientos y técnicas básicas para la producción de sencillas piezas audiovisuales de no ficción.

Analizar, desde una perspectiva crítica, los nuevos retos en el campo de la creación de contenidos de carácter cultural.

6. TEMARIO

Tema 1: Fundamentos teóricos de los géneros y formatos de no ficción

Tema 2: La narrativa en el reportaje y el documental

Tema 2.1 Análisis, escritura y construcción narrativa del reportaje

Tema 2.2 Análisis, escritura y construcción narrativa del documental

Tema 3: Introducción a las técnicas y recursos para la producción de reportajes y documentales audiovisuales

Tema 4: Formatos híbridos del reportaje y el documental

COMENTARIOS ADICIONALES SOBRE EL TEMARIO

7. ACTIVIDADES O BLOQUES DE ACTIVIDAD Y METODOLOGÍA

Actividad formativa	Metodología	Competencias relacionadas (para títulos anteriores a RD 822/2021)	ECTS	Horas	Ev	Ob	Descripción
Enseñanza teórica no presencial [AUTÓNOMA]	Método expositivo/Lección magistral	CB06 CB07 CB08 CB09 CB10 CE14 CE23 CET01 CET02 CG04 CG05	0.4	10	N	-	
Foros y debates on-line [AUTÓNOMA]	Estudio de casos	CB07 CB08 CB09 CET01 CG04	0.4	10	S	N	
Tutorías individuales [PRESENCIAL]	Trabajo dirigido o tutorizado	CB07 CB09	0.4	10	N	-	
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA]	Trabajo autónomo	CB06 CB07 CB08 CB09 CB10 CE14 CE23 CET01 CET02 CG02 CG03 CG04 CG05	1.96	49	S	N	
Análisis de artículos y recensión [AUTÓNOMA]	Lectura de artículos científicos y preparación de recensiones	CB07 CB08 CB09 CE14 CET01 CG04	1.2	30	S	N	
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA]	Trabajo autónomo	CB06 CB10 CE23 CG05	1	25	N	-	
Resolución de problemas o casos [PRESENCIAL]	Aprendizaje cooperativo/colaborativo	CB06 CB07 CB08 CB09 CE14 CE23 CET01 CG02 CG03 CG04 CG05	0.6	15	S	N	
Evaluación Formativa [PRESENCIAL]	Pruebas de evaluación	CB06 CB09 CE14 CG04	0.04	1	S	N	
Total:			6	150			
			Créditos totales de trabajo presencial: 1.04		Horas totales de trabajo presencial: 26		
			Créditos totales de trabajo autónomo: 4.96		Horas totales de trabajo autónomo: 124		

Ev: Actividad formativa evaluable

Ob: Actividad formativa de superación obligatoria (Será imprescindible su superación tanto en evaluación continua como no continua)

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y VALORACIONES

Sistema de evaluación	Evaluación continua	Evaluación no continua*	Descripción
Valoración de la participación con aprovechamiento en clase	10.00%	10.00%	Participar de manera activa en el desarrollo del curso.
Práctico	50.00%	50.00%	Elaboración de un trabajo práctico.
Elaboración de memorias de prácticas	15.00%	15.00%	Actividad o actividades realizadas a lo largo de la asignatura.
Prueba final	25.00%	25.00%	Prueba de carácter teórico-aplicado que puede implicar diversas metodologías.
Total:	100.00%	100.00%	

* En **Evaluación no continua** se deben definir los porcentajes de evaluación según lo dispuesto en el art. 4 del Reglamento de Evaluación del Estudiante de la UCLM, que establece que debe facilitarse a los estudiantes que no puedan asistir regularmente a las actividades formativas presenciales la superación de la asignatura, teniendo derecho (art. 12.2) a ser calificado globalmente, en 2 convocatorias anuales por asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria (evaluándose el 100% de las competencias).

Criterios de evaluación de la convocatoria ordinaria:

Evaluación continua:

A través de los trabajos prácticos se evaluará el desempeño del alumnado.

En la evaluación continua ise irán completando paulatinamente los trabajos prácticos en las fechas estipuladas por el profesorado. La suma de todas las

calificaciones tiene que alcanzar un 5 para superar la asignatura.

Evaluación no continua:

En la evaluación no continua el estudiantado podrá hacer una única entrega de todos los trabajos prácticos, que serán equivalentes a las actividades de la evaluación continua. La suma de todas las calificaciones tiene que alcanzar un 5 para superar la asignatura.

Particularidades de la convocatoria extraordinaria:

En la convocatoria extraordinaria el alumnado podrá elegir si quiere conservar la calificación de sus trabajos prácticos, o bien evaluarse nuevamente del 100% de la materia.

Particularidades de la convocatoria especial de finalización:

La convocatoria especial de finalización contiene toda la materia.

En esta convocatoria el alumnado deberá realizar una prueba que valdrá el 100% de la nota.

No se conservará la valoración de ninguna de las actividades realizadas en la convocatoria ordinaria ni extraordinaria ni tampoco en cursos anteriores.

9. SECUENCIA DE TRABAJO, CALENDARIO, HITOS IMPORTANTES E INVERSIÓN TEMPORAL	
No asignables a temas	
Horas	Suma horas
Foros y debates on-line [AUTÓNOMA][Estudio de casos]	2
Tutorías individuales [PRESENCIAL][Trabajo dirigido o tutorizado]	10
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo]	49
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo]	25
Resolución de problemas o casos [PRESENCIAL][Aprendizaje cooperativo/colaborativo]	15
Evaluación Formativa [PRESENCIAL][Pruebas de evaluación]	1
Tema 1 (de 4): Fundamentos teóricos de los géneros y formatos de no ficción	
Actividades formativas	Horas
Enseñanza teórica no presencial [AUTÓNOMA][Método expositivo/Lección magistral]	2.5
Foros y debates on-line [AUTÓNOMA][Estudio de casos]	2
Análisis de artículos y recensión [AUTÓNOMA][Lectura de artículos científicos y preparación de recensiones]	7.5
Tema 2 (de 4): La narrativa en el reportaje y el documental	
Actividades formativas	Horas
Enseñanza teórica no presencial [AUTÓNOMA][Método expositivo/Lección magistral]	2.5
Foros y debates on-line [AUTÓNOMA][Estudio de casos]	2
Análisis de artículos y recensión [AUTÓNOMA][Lectura de artículos científicos y preparación de recensiones]	7.5
Tema 3 (de 4): Introducción a las técnicas y recursos para la producción de reportajes y documentales audiovisuales	
Actividades formativas	Horas
Enseñanza teórica no presencial [AUTÓNOMA][Método expositivo/Lección magistral]	2.5
Foros y debates on-line [AUTÓNOMA][Estudio de casos]	2
Análisis de artículos y recensión [AUTÓNOMA][Lectura de artículos científicos y preparación de recensiones]	7.5
Tema 4 (de 4): Formatos híbridos del reportaje y el documental	
Actividades formativas	Horas
Enseñanza teórica no presencial [AUTÓNOMA][Método expositivo/Lección magistral]	2.5
Foros y debates on-line [AUTÓNOMA][Estudio de casos]	2
Análisis de artículos y recensión [AUTÓNOMA][Lectura de artículos científicos y preparación de recensiones]	7.5
Actividad global	
Actividades formativas	Suma horas
Foros y debates on-line [AUTÓNOMA][Estudio de casos]	10
Enseñanza teórica no presencial [AUTÓNOMA][Método expositivo/Lección magistral]	10
Tutorías individuales [PRESENCIAL][Trabajo dirigido o tutorizado]	10
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo]	49
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo]	25
Resolución de problemas o casos [PRESENCIAL][Aprendizaje cooperativo/colaborativo]	15
Evaluación Formativa [PRESENCIAL][Pruebas de evaluación]	1
Análisis de artículos y recensión [AUTÓNOMA][Lectura de artículos científicos y preparación de recensiones]	30
	Total horas: 150

10. BIBLIOGRAFÍA, RECURSOS						
Autor/es	Título/Enlace Web	Editorial	Población	ISBN	Año	Descripción
Canet, Fernando	Narrativa audiovisual : estrategias y recursos	Síntesis		978-84-9756-654-4	2009	
Dancyger, Ken	Técnicas de edición en cine y vídeo	Gedisa		84-7432-701-6	1999	
Peláez Barceló, Antonio.	Montaje y postproducción audiovisual : Curso práctico.	Altaria		978-84-943007-9-0	2015	
Escudero Vilariño, Nel	Las claves del documental	Instituto Oficial de Radio y Televisión, RTVE		978-84-88788-45-0	2007	
Carmona, Ramón	Cómo se comenta un texto fílmico	Cátedra		84-376-0963-1	2005	
Torreiro, Casimiro	Realidad y creación en el cine de no-ficción: el documental	Cátedra		978-84-376-2661-1	2010	
Benítez de Gracia, María José	Cómo producir reportajes inmersivos con vídeo en 360º	UOC		978-84-9180-735-3	2020	
	Narrativas transmedia : cuando					

Scolari, Carlos Alberto	todos los medios cuentan	Deusto	978-84-234-1336-2	2012
Parratt, Sonia F.	Intruducción al reportaje: antecedentes, actualidad y perspectivas.	Universidade de Santiago de Compostela	84-9750-136-5	2003
Bill Nichols	La representación de la realidad. Cuestiones y conceptos sobre el cine documental	Paidós Comunicación	9788449304354	2011
Soriano, Tino	Ayúdame a mirar: la biblia del reportaje gráfico.	Anaya	978-84-415-0796-8	2020
Diez Puertas, Emeterio	Narrativa fílmica : escribir para la pantalla, pensar la imagen	Fundamentos	978-84-245-1097-8	2014
Pérez-Tornero et. al.	Mojo : manual de periodismo móvil	Instituto RTVE	978-84-88788-98-6	2017
Artero Rueda, Manuel	El guión en el reportaje informativo : un guiño a la noticia	Instituto Oficial de Radio y Televisión,	978-84-88788-56-6	2004
Weinrichter, Antonio	Desvíos de lo real: el cine de no ficción	T&B	84-95602-63-6	2004
Català, Josep María; Cerdán, Josexto; Torreiro, Casimiro	Imagen, memoria y fascinación: notas sobre el documental en España	Ocho y Medio	9788493137687	2001
Feldman, Simón	Guión argumental, guion documental.	Gedisa	9788474323726	1998
Nel Escudero	Las claves del documental	IORTV	9788488788450	2007
Barnouw, Erik	El documental, historia y estilo	Gedisa	9788474325638	2011
Arnau Gifreu Castells	El documental interactivo	UOC Press	9788490640357	2013
Rabiger, Michael	Dirección de documentales	IORTV	9780240806082	2011
Dittus, Rubén	Semiótica del cine documental	Amazon	9781076782106	2019
Peralta García, Lidia	El documental y sus diálogos con la ficción: evolución y geografías periféricas contemporáneas www.tirant.es	Tirant Lo-Blanch Valencia	978-84-19268-0	2022